

CHATGPT AU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES : ENTRE INNOVATION DIDACTIQUE ET RÉTICENCE DES ENSEIGNANTS À LOMÉ

Kossi TUGBENYO

Institut National des Sciences de l'Éducation (INSE)
Université de Lomé/Togo
t.kwaashi@gmail.com

Dossou Anani Koffi DOGBE-SEMANOU

Institut National des Sciences de l'Éducation (INSE)
Université de Lomé/Togo
dossjuste@yahoo.fr

Candide Achille Ayayi KOUAWO

Institut National des Sciences de l'Éducation (INSE)
Université de Lomé/Togo
kouawo@clapnoir.org

Résumé

Ces deux dernières années, les nouvelles technologies ont révolutionné l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, avec cette fois-ci, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) notamment l'utilisation de ChatGPT dans l'acquisition des compétences productives, réceptives et socioculturelles. En effet, depuis l'apparition de ChatGPT dans l'enseignement, les enseignants de langues étrangères ont eu recours à cette innovation technologique en vue de vulgariser leur enseignement, améliorer ou enrichir leur action didactique. Dès lors, en Afrique en général et au Togo en particulier, les enseignants de langues en font également usage dans leurs pratiques pédagogiques. La présente étude se propose de comprendre la perception que les enseignants de langues ont de ChatGPT à Lomé (Togo).

Pour ce faire, nous avons interviewé 50 enseignants de langue à Lomé. Les données collectées ont été traitées avec l'analyse de contenu au moyen de QDA Miner. Il ressort de cette étude que les enseignants ont une bonne perception de ChatGPT. Ils considèrent que ChatGPT facilite non seulement la préparation du cours, la correction et l'évaluation des apprentissages, mais encore contribue à l'amélioration des compétences productives et réceptives. Néanmoins, les enseignants manifestent une certaine réticence voire une méfiance vis-à-vis de ChatGPT. Cette méfiance est la résultante de la non-maitrise des nouvelles technologies en général et ChatGPT en particulier. Pour cette raison, ils pensent qu'il est nécessaire d'être bien formés à l'usage de cette innovation technologique, dans la mesure elle est sur le point de révolutionner l'enseignement/apprentissage des langues étrangères.

Mots-clés : didactique des langues étrangères, intelligence artificielle, ChatGPT, numérique, Togo

Abstract

Over the past two years, new technologies have revolutionized foreign language teaching and learning, particularly through the integration of artificial intelligence (AI), such as the use of ChatGPT in developing productive, receptive, and sociocultural skills. Indeed, since ChatGPT's emergence in the educational arena, foreign language teachers have turned to this technological innovation to popularize their teaching, enhance, or enrich their didactic practices. Consequently, in Africa in general and Togo in particular, language teachers are also incorporating it into their pedagogical practices. This study aims to understand language teachers' perceptions of ChatGPT in foreign language teaching and learning in Lomé (Togo). To this end, 50 language teachers from Lomé were interviewed. The collected data were analyzed using content analysis via QDA Miner. The findings reveal that teachers hold a positive perception of ChatGPT in foreign language teaching and learning. They consider that ChatGPT not only facilitates lesson preparation, correction, and assessment of learning but also contributes to improving productive and receptive skills. Nevertheless, teachers express some reluctance or mistrust toward ChatGPT. This mistrust stems from a lack of mastery of new technologies in general and ChatGPT in particular. For this reason, teachers believe it is necessary to receive proper training in using this technological innovation, especially since it is poised to revolutionize foreign language teaching and learning.

Keywords : foreign language didactics, artificial intelligence, ChatGPT, digital technology, Togo

Introduction

L'enseignement-apprentissage des langues étrangères est souvent difficile (Constantin, 2024 ; Groult et Lòpez del Hierro, 2017) pour les apprenants d'autant plus qu'ils n'ont contact avec ces langues étrangères que dans un cadre purement institutionnel (Yaméogo, 2020). De ce fait, selon Kuitche Talé (2017), le continent africain présente des contextes hétérogènes et parmi lesquels il y a des variables environnementales et individuelles qui influent directement sur l'acquisition des langues étrangères. Au Togo, les apprenants en classe de langues éprouvent souvent des difficultés à maîtriser les différentes compétences linguistiques (Tugbenyo, 2025 ; Tugbenyo et Kouawo, 2024 ; N'Kepko, 2019 ; Tabati et al. 2025 ; Tekpeti et Awokou, 2024 ; D'Almeida et Lodonou, 2021). Il en résulte que le recours à l'intelligence artificielle constituerait des approches de remèdes dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères (Hamouda et al. 2025 ; Holmes, 2024 ; Brahmi, 2024).

Dans cette optique, les didacticiens des langues sont constamment à la recherche de méthodes d'enseignement permettant aux apprenants d'acquérir, d'une manière efficace, les compétences communicatives dans les langues étrangères (Puren, 1998). En conséquence, ces trois dernières années, plus précisément en novembre 2022, ChatGPT (*Chat Generative Pre-trained Transformer*) a fait son apparition dans l'enseignement (Diabaté et al. 2023 ; Zerrouqi et Abderbi, 2024 ; Audran, 2024 ; Boulaamane et Bouchamma, 2025). Il convient de noter que Elon Musk et Sam Altman en étaient les pères fondateurs. Néanmoins, il a été développé par OpenAI et est entraîné à produire aussi bien des éléments lexicaux qu'à offrir des réponses les plus probables dans ce que les humains désignent comme étant des « conversations », mais qui, en langage informatique sont des requêtes nommées « prompts » en anglais (Cristol, 2024).

Boursier (2025) considère que l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour la création de contenus, le suivi des apprentissages et la personnalisation des parcours. En conséquence, les enseignants de langues doivent repenser leur méthode d'enseignement. Dans cet ordre d'idées, Sarrion (2024) estime que, grâce à cette révolution technologique, l'apprentissage des langues connaît un développement fulgurant et offre désormais des outils de plus en plus accessibles et sophistiqués. Parmi ces ressources, ChatGPT peut être un allié de taille dans la mesure où il constitue un modèle de langage et d'apprentissage automatique (machine learning). Conséquemment, il permet non seulement aux apprenants de pratiquer des conversations naturelles, mais de surcroît d'améliorer leur compréhension orale et leur expression écrite, tout en proposant des corrections grammaticales en vue de renforcer leurs

compétences linguistiques (Sarrion, 2024 : 125). Les didacticiens des langues ont également introduit cette innovation technologique dans l'enseignement-apprentissage des langues (Luzar, 2024 ; Lamdaghi et El Mouwahidi, 2024).

ChatGPT offre des avantages tels que des interactions personnalisées, des corrections instantanées et une disponibilité permanente (Belghouar et Laghouat, 2025) et facilite l'acquisition de la compréhension écrite et orale, l'expression écrite et orale (El Karfa, 2024 ; Escobar et Nadim, 2024 ; Ghavamian et Dogani, 2024 ; Heddouche, 2024). En effet, les enseignants soutiennent que cette innovation technologique constitue un moyen efficace pour optimiser à la fois les compétences linguistiques et celles des apprenants dans l'acquisition des langues étrangères (Dündar et Aydoğu, 2024 ; Dündar, 2024 ; Escobar et Nadim, 2024 ; Roussel et Ochoa, 2025 ; Durand, 2024 ; Bechiri, 2024). En plus, d'être un puissant agent conversationnel (Bellini, 2024), ChatGPT joue un rôle important dans la conception des plans de cours, dans l'amélioration et la personnalisation de l'apprentissage (Jmoula, 2023 ; Konti et Varsamidou, 2025).

Mavropoulou (2023) a mené une étude auprès des étudiants d'art culinaire d'un institut de formation professionnelle en Grèce, qui souhaitent apprendre le français à des fins spécifiques. Les résultats indiquent que ChatGPT a contribué à une bonne préparation des activités de compréhension écrite et d'expression écrite. Toutefois, l'auteure précise que l'enseignant doit être bien formé afin de pouvoir vérifier, corriger ou donner des indications spécifiques à ChatGPT en vue de parvenir aux résultats souhaités. Abondant dans le même sens, Holmes et Hamel (2025) parviennent, dans leur étude sur l'analyse des interactions chez des apprenants de français langue seconde au moyen de ChatGPT pour une rétroaction corrective écrite, à la conclusion selon laquelle une requête mal formulée ou mauvaise ne permet pas d'obtenir des éléments de réponses appropriés. C'est dans cette optique que Karsenti (2018) pense qu'il est urgent de préparer les enseignants d'aujourd'hui pour l'école de demain, alors que Fluckiger (2023) précise qu'il faille former les enseignants et éduquer les apprenants à une culture technique et informatique.

Kassabi et El Farssi (2024) ont réalisé une étude sur l'impact de l'usage de l'intelligence artificielle sur la production écrite des apprenants au Maroc. Les résultats mettent en lumière une nette amélioration de l'orthographe, de l'articulation des phrases, de la cohérence des phrases et de l'enrichissement du vocabulaire. Par conséquent, 75% des enseignants ont une très bonne perception de ChatGPT. L'étude de Konth (2025) indique que la majorité des

enseignants (63%) de français se déclare familière avec ChatGPT. Ce qui suppose une utilisation assez régulière de cette technologie numérique. En outre, 76% des enseignants l'ont déjà utilisé dans l'enseignement du FLE, tandis que 24% ne l'ont pas encore utilisé. En addition, l'étude de Mehrabi et Haghgou (2025) révèle que les apprenants iraniens ont une bonne perception de ChatGPT dans la mesure où ils affirment que ChatGPT leur permet d'améliorer de manière significative leur production écrite.

En outre, les résultats de l'étude exploratoire menée par Bossoto (2024) auprès de 370 enseignants repartis dans les 11 universités du Congo montrent que la majorité des enseignants a une perception plutôt positive de ChatGPT. En effet, 67,6% des enseignants déclarent avoir déjà eu recours aux intelligences artificielles génératives (IAG) dans le cadre de leur activité pédagogique. 51,6% pensent que cette innovation technologique est très importante pour la formation en contexte universitaire. En contrepartie, près de 40% émettent des réserves face à une éventuelle intégration de ChatGPT dans l'enseignement. Ils sont méfiants en ce sens qu'ils le considèrent comme un potentiel danger pour l'enseignement-apprentissage. Au fond, la pertinence des requêtes, le risque de plagiat et l'insuffisance d'encadrement des apprenants sont les facteurs les plus récurrents évoqués par les enseignants. Par conséquent, d'après Belkaim (2023), ChatGPT soulève des préoccupations en matière d'évaluation des apprentissages étant donné que les apprenants s'en servent souvent pour faire la tricherie.

Soulignons qu'au-delà des avantages inhérents à son utilisation, nombreux sont les enseignants qui considèrent ChatGPT comme une réelle menace (Belkaim, 2023). Cette situation crée un climat de suspicion entre l'enseignant et l'apprenant. Pour cette raison, Godé et ses collègues (2023) soutiennent que cette innovation technologique encourage la paresse intellectuelle au détriment de l'effort, de la complexité, de la subtilité et de la réflexion. La présente étude se propose de comprendre comment les enseignants de langue à Lomé perçoivent l'utilisation de ChatGPT dans l'acquisition des langues étrangères.

Cette étude a pour cadre théorique le connectivisme ou la théorie de l'ère numérique de George Siemens et de Stephen Downes (2005). Cette théorie stipule que ce sont les connexions collectives entre tous les nœuds dans un réseau qui sont à la base de nouvelles formes de connaissances. En effet, Siemens (2005) considère que le savoir est créé hors du niveau des participants individuels et qu'il change et évolue de manière constante. En plus, il affirme que les connaissances en réseau ne sont pas créées ni contrôlées par une organisation formelle, même si les organisations peuvent se brancher à ce flux constant d'information afin d'en saisir

le sens. Pour sa part, Downes (2007) estime que la connaissance est répartie sur des réseaux de connexions et que, en conséquence, l'apprentissage consiste en la capacité de construire de tels réseaux et d'y cheminer. Dans ce cas précis, le rôle de l'enseignant consiste non seulement à créer un environnement ou un contexte initial d'apprentissage, mais encore en réunissant les apprenants pour les aider à construire leurs propres environnements d'apprentissage personnel et de les habiliter à se connecter aux réseaux. Pour cette raison, Benhelal (2020) affirme que le connectivisme est la somme de trois théories d'apprentissage notamment le béhaviorisme, le cognitivisme et le constructivisme (Duplâa et Talaat, 2011 ; Qotb, 2020).

En définitive, selon le connectivisme, le numérique réunit les individus et crée de nouvelles opportunités d'apprentissage. Qui plus est, les canaux numériques ont un rôle primordial à jouer dans l'acquisition des connaissances étant attendu que le numérique permet de résoudre les problèmes. Dans ce contexte, les dispositifs non humains constituent à la fois des lieux d'apprentissage aussi bien pour les enseignants que les apprenants. Pour cette raison, l'intégration de ChatGPT dans l'enseignement des langues étrangères permettra à l'enseignant d'améliorer son action didactique grâce aux différentes fonctionnalités que regorgent cet outil numérique.

En outre, l'interaction sociale collaborative est l'un des principes fondamentaux de la théorie de l'ère numérique ou le connectivisme. L'enseignant de langue est en interaction avec cette technologie numérique afin d'améliorer aussi bien son acte didactique que ses compétences linguistiques. Par ce processus d'acquisition des langues étrangères, l'apprenant devient autonome et par ricochet actif. Dès lors, il est l'artisan de son propre savoir. En filigrane, l'intégration de ChatGPT dans le cadre de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères servira d'outil d'interaction et de construction du savoir au niveau des enseignants et des apprenants. À la lumière du cadre théorique, la présente étude se propose de répondre aux deux questions fondamentales suivantes :

- Comment les enseignants de langue perçoivent-ils l'utilisation de ChatGPT dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères au Togo ?
- Quels sont les facteurs explicatifs de la réticence constatée auprès des enseignants de langues ?

Cette étude a pour objectif de comprendre la perception des enseignants de ChatGPT dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères au Togo.

Dans un premier temps, nous allons présenter l'approche méthodologique utilisée pour faire la collecte des données. Dans un deuxième temps, nous exposerons les résultats obtenus suivis de la discussion.

1. Méthodologie

Nous avons privilégié l'approche qualitative (entrevue semi-structurée) en vue de mieux comprendre comment les enseignants de langues étrangères perçoivent l'intégration de ChatGPT dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères au Togo. À cet effet, nous avons procédé à un échantillonnage de volontaires de 50 enseignants de langues dont 37 enseignants et 13 enseignantes. Ils enseignent dans les établissements d'enseignement publics et privés de la ville de Lomé. Parmi les enseignants interrogés, 15 interviennent au collège, 30 au lycée, alors que 5 interviennent à la fois au collège et au lycée. Il convient de souligner que les 50 enseignants sont constitués de 25 enseignants de français, 8 enseignants d'allemand, 10 d'anglais, 3 d'italien et 4 d'espagnol. Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse de contenu au moyen de QDA Miner.

2. Résultats

Nous avons présenté les résultats en tenant compte des deux questions susmentionnées.

2.1. Perception des enseignants de langue de l'usage de ChatGPT

Sur les 50 enseignants interviewés, 46 affirment qu'ils font usage d'une manière régulière de ChatGPT, alors que 4 enseignants affirment n'avoir jamais utilisé ChatGPT comme le montre le graphique 1. Nous pouvons conclure que la majorité des enseignants utilise souvent cette innovation technologique.

Graphique 1 : répartition des enseignants selon l'usage de ChatGPT

Source : notre enquête, juin-aout 2025

De plus, ceux qui font usage de ChatGPT ont déclaré qu'il leur vient en aide dans l'enseignement des langues étrangères. Ce qui n'est pas le cas pour les 4 enseignants. En effet, 34 enseignants déclarent qu'ils utilisent cette innovation technologique pour rechercher des informations, tandis que 8 enseignants affirment que ChatGPT permet de générer des textes.

En revanche, 8 enseignants n'ont fait aucune mention sur l'usage qu'ils en font. En définitive, nous pouvons affirmer que la majorité des enseignants utilise régulièrement cet outil technologique.

L'appréciation de l'utilité de ChatGPT par les enseignants, comme le montre le graphique 2 est sans ambiguïté. 18 enseignants considèrent que cet outil technologique est très utile, alors que 8 enseignants le considèrent peu utile. En revanche, 24 enseignants affirment que ChatGPT est utile dans l'enseignement-apprentissage des langues.

Graphique 2 : répartition des enquêtés selon l'appréciation de l'utilité de ChatGPT

Source : notre enquête, juin-août 2025

En filigrane, nous pouvons affirmer que la quasi-totalité des enseignants considèrent que ChatGPT est utile dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Cette perception de l'utilité de cette intelligence artificielle générative (IAG) explique sa fréquence élevée d'utilisation comme le montre le graphique 3.

Graphique 3 : fréquence d'utilisation de ChatGPT auprès des enseignants

Source : notre enquête, juin-août 2025

En analysant le graphique 3, nous avons constaté que 38% des enseignants utilisent 4 à 5 fois par jour ChatGPT, alors que 22% en font usage 2 à 3 fois par jour et 30% l'utilisent une fois par jour. En contrepartie, 10% des enseignants ne font pas du tout usage de cette technologie.

numérique dans l'enseignement-apprentissage des langues. En définitive, nous pouvons considérer que la majorité des enseignants (90%) utilise quotidiennement ChatGPT.

Le graphique 4 met en évidence les raisons évoquées par les enseignants pour affirmer l'utilité de ChatGPT.

Graphique 4 : répartition des enquêtés selon les raisons évoquées

Source : notre enquête, juin-août 2025

Le graphique 4 montre que la première raison évoquée par la plupart des enseignants est la « recherche d'idées pédagogiques ». Cette raison a été signalée 31 fois par les enseignants, alors que la raison : « aide à la reformulation/traduction » a été évoquée 24 fois ; « le gain de temps » a été indiquée 22 fois ; « la création d'exercices interactifs » a été évoquée 20 fois. En revanche, « la préparation du plan de cours » a été mentionnée 19 fois. En revanche, « la personnalisation de l'apprentissage » a été mentionnée 12, tandis que les raisons telles que « la préparation et la correction de l'évaluation » ont été avancées successivement 9 fois.

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que la majorité des enseignants utilise ChatGPT à des fins pédagogique-didactiques. Cela sous-tend qu'il est utilisé aussi bien dans la conception des plans de cours que dans la préparation des différentes activités à faire en classe.

En effet, la raison connexe à la recherche d'idées pédagogiques a été la plus mentionnée par la majorité des enseignants. Cela voudrait signifier que grâce à cet outil technologique, les enseignants sont souvent à la recherche des méthodes efficaces pouvant leur permettre d'améliorer leur acte aussi bien didactique que pédagogique. À cet égard, un professeur de français affirme : « Avec cet outil technologique, les bonnes idées pour une bonne préparation des cours de langue ne manquent pas du tout ». À travers cette assertion, nous constatons que ChatGPT devient un outil incontournable pour les enseignants dans la mesure où ils s'en servent pour élaborer leurs fiches pédagogiques.

Conséquemment, ils parviennent à découvrir des idées « géniales » en vue de mettre en œuvre des activités dans lesquelles les apprenants se sentent vraiment impliqués. Par contre, certains enquêtés considèrent ChatGPT non seulement comme étant un assistant dans la préparation des cours, mais de surcroît son recours permet de gagner du temps. C'est dans ce sens qu'un professeur d'anglais fait cette déclaration : « *ChatGPT facilite l'enseignement des langues étrangères notamment l'anglais. J'ai un gain de temps et en plus, ChatGPT me propose un éventail d'idées géniales pour une meilleure animation de mon cours* ».

De surcroît, l'affirmation précédente montre à profusion que les enseignants interrogés ont une bonne perception de cette innovation technologique en raison de la quantité de ressources en un temps record qu'on peut obtenir grâce aux bons prompts de ChatGPT.

Un professeur d'allemand renchérit : « *ChatGPT est devenu mon compagnon de route d'autant plus qu'il me sert dans la conception des exercices interactifs à un temps record* ».

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que la majorité des enseignants a une bonne perception de l'utilisation de ChatGPT dans l'enseignement-apprentissage des langues pour des raisons d'ordre didactique et pédagogique. Au fond, ChatGPT les accompagne non seulement dans la conception du plan de cours, mais de surcroît dans la création des activités interactives et la correction des évaluations, tandis qu'ils l'utilisent pour découvrir des stratégies pouvant les aider à améliorer leur acte pédagogique.

Les enseignants de langue, utilisateurs de cette innovation technologique considèrent qu'elle joue un rôle important dans l'acquisition des différentes compétences linguistiques notamment la compréhension écrite, l'expression écrite, la compréhension orale et l'expression orale. À ce sujet, un enseignant d'allemand souligne :

Je ne suis pas technophile, mais honnêtement parlant, grâce à cet outil technologique, je n'ai plus besoin d'un dictionnaire. ChatGPT peut non seulement accompagner nos apprenants dans l'acquisition des sous-compétences linguistiques telles que la grammaire, le lexique, la prononciation des mots et expressions ; mais encore de pouvoir discuter aisément avec un interlocuteur virtuel disponible en tout temps et en tout lieu. De nos jours, être un bon enseignant, c'est également acquérir les compétences inhérentes à l'usage de ChatGPT en un mot, ChatGPT a révolutionné l'enseignement-apprentissage des langues étrangères notamment l'allemand.

À travers cette affirmation, nous pouvons constater que l'usage de ChatGPT dans l'enseignement-apprentissage tend à devenir l'un des moyens pour permettre aux apprenants de communiquer aisément dans les langues étrangères. Un professeur d'italien souligne :

Je soumet de temps en temps mes textes à ChatGPT afin qu'il puisse me les corriger et ça marche. En plus, j'invite souvent mes apprenants à améliorer leur prononciation au moyen de ChatGPT, lorsqu'ils ont de la peine à prononcer un mot ou une expression en dehors de l'école.

Cette innovation technologique rend les apprenants plus autonomes d'autant plus qu'ils peuvent apprendre la langue en dehors du cadre institutionnel. Par conséquent, l'apprenant est dans une situation adidactique. Ce qui permet à l'apprenant de devenir l'artisan de son propre savoir. En filigrane, la véritable acquisition des langues commence lorsque l'apprenant devient autonome et ChatGPT accompagne mieux dans cette phase d'autonomie.

2.2. Facteurs explicatifs de la réticence liée à l'utilisation de ChatGPT

Malgré la bonne perception que la majorité des enseignants a de ChatGPT, ils ont exprimé aussi une certaine réticence voire une méfiance vis-à-vis de cet outil. Le graphique 5 ci-après met en évidence les raisons de cette méfiance ou réticence à l'égard de cet outil technologique.

Graphique 5 : problèmes liés à l'utilisation de ChatGPT auprès des enseignants

Source : notre enquête, juin-août 2025

Le graphique 5 indique que les enseignants ont fait mention d'une pluralité de raisons expliquant leur réticence vis-à-vis de ChatGPT. L'insuffisance de formation a été évoquée 35 fois, suivie de l'absence de matériels didactiques, mentionnée 34 fois. La crainte de dépendance à ChatGPT a été mentionnée 33 fois. En revanche, l'instabilité de la connexion internet, la diminution de l'esprit et le risque de plagiat/tricherie ont été successivement évoquées 28, 27 et 21 fois.

Nous pouvons affirmer que l'insuffisance de formation a été la raison la plus évoquée pour justifier la réticence constatée auprès des enseignants. À ce propos, un professeur d'espagnol atteste :

Nous avons besoin d'une formation dans l'usage des nouvelles technologies en général et du ChatGPT en particulier afin de pouvoir utiliser efficacement cet outil technologique. Seul un bon prompt permet d'accéder de manière efficace à l'information souhaitée, or nous ne sommes pas formés. C'est la raison pour laquelle je cherche à me former dans l'utilisation de ChatGPT

Dans l'usage de ChatGPT, il convient de souligner que trouver le bon prompt permet d'obtenir les réponses appropriées. Or, nombreux sont les enseignants qui ont souvent des difficultés à obtenir les informations souhaitées. Pour cette raison, ils pensent qu'une bonne formation permet de pallier cette insuffisance. La quasi-totalité des enseignants (50) a eu à l'affirmer. C'est dans cette optique qu'un autre professeur d'allemand considère que :

Toutes les informations fournies par ChatGPT ne sont pas correctes. C'est pourquoi je les vérifie toujours avant tout usage. En plus, je ne nie pas l'utilité de cet outil technologique. Cependant, avec ChatGPT, de nombreux élèves et enseignants l'utilisent de façon naïve. C'est-à-dire, ils font appel à ChatGPT à tout moment sans aucune réflexion. Une utilisation excessive rend les apprenants dépendants. Du coup, pour des questions simples, ils en font recours. Ce qui est, à mon humble, mauvais.

L'utilisation de ChatGPT requiert une certaine prudence, car certaines informations fournies par cet outil technologique ne sont pas toujours vraies. C'est pourquoi une vérification s'impose avant tout usage et une utilisation excessive rend tout usager dépendant. Par conséquent, ChatGPT n'est plus un complément, mais un substitut étant donné qu'il diminue notre activité cérébrale et notre mémorisation. Ce qui modifie notre manière d'apprendre et de réfléchir. C'est la raison pour laquelle, la quasi-totalité des enseignants (49) pense qu'une formation sur l'utilisation de ChatGPT permettra aux enseignants d'en faire une bonne utilisation. C'est dans cette perspective qu'un enseignant de français considère que :

La formation sur l'utilisation de ChatGPT est un levier important sur lequel les autorités éducatives doivent agir pour permettre une bonne utilisation. Quoi qu'il en soit les apprenants en font déjà un usage excessif lors des devoirs de maison ou des devoirs de classe. Dès lors, seule une bonne formation autour cet outil technologique est la clé de voûte pour rendre aussi bien les enseignants que les apprenants responsables aux risques qu'on encourt lorsqu'on en fait un mésusage.

En effet, un mauvais usage de cet outil technologique pourrait engendrer des conséquences néfastes notamment le plagiat ou la tricherie. Cette raison a été évoquée par les enseignants (21) pour justifier leur réticence ou mieux leur méfiance vis-à-vis de cette innovation technologique.

3. Discussion

Il apparaît, au vu des résultats, que les enseignants ont une bonne perception de ChatGPT. Cette tendance résulte du fait que cette innovation technologique leur permet à la fois de concevoir des plans de cours, des évaluations et leur correction, mais de surcroît d'améliorer les compétences linguistiques notamment l'expression écrite et orale, la compréhension orale et écrite. Néanmoins, les enseignants manifestent une certaine réticence ou sont méfiants à l'égard de cet outil en raison de l'insuffisance de formation, du risque de plagiat, de la crainte de dépendance et la diminution de l'esprit critique.

ChatGPT dispose d'énormes potentialités, c'est la raison pour laquelle ils sont nombreux à vanter ses mérites. Par conséquent, ils ont une perception significative de cette innovation technologique. En effet, le recours au ChatGPT permet de faciliter l'enseignement-apprentissage dans la mesure où l'enseignant conçoit à un temps record son plan de cours, prépare également des activités interactives et ses corrections, mais de surcroît accompagne l'apprenant dans l'amélioration des différentes compétences linguistiques (lire, écrire, écouter/parler) (Escobar et Nadim, 2024). Il permet d'enseigner autrement les langues étrangères d'autant plus que l'enseignant peut personnaliser son enseignement (Jmoula, 2023 ; Konti et Varsamidou, 2025). Cela rend l'apprenant autonome étant donné qu'il participe pleinement à la construction de son propre savoir (Qotb, 2020). En outre, l'apprenant travaille sur toutes les compétences linguistiques en dehors du cadre institutionnel à tout moment. Ces avantages qu'offre cet outil technologique ont révolutionné l'enseignement-apprentissage des langues étrangères (Ghavamian et Dogani, 2024).

Malgré ces différentes potentialités, il présente néanmoins des défis majeurs à relever. Cela passe nécessairement par la formation des enseignants d'autant plus nos résultats indiquent une certaine réticence des enseignants voire une méfiance à l'égard de ChatGPT. Cette situation découle du fait que les enseignants considèrent à la fois ChatGPT comme un outil de plagiat, rend dépendant son utilisateur et diminue son esprit critique. C'est dans cette optique que Karsenti (2018) et Fluckiger (2023) précisent que la formation des enseignants en technologie numérique est un levier important sur lequel il faut agir pour une éducation de qualité dans le futur.

Cependant, bien que le cadre d'étude ne soit pas similaire, les résultats de la présente étude sont compatibles avec ceux de Bossoto (2024) qui révèlent que les enseignants des universités du Congo ont une bonne perception de ChatGPT et soulèvent en même moment des problèmes (la pertinence des prompts ; le déficit d'encadrement ; le risque de plagiat) qui entravent sa pleine intégration de la part des enseignants.

Il convient de souligner que cette étude, de type exploratoire, gagnerait davantage en originalité si elle avait pris également en compte la perception des apprenants en classe de langues au Togo.

Conclusion

La présente étude vise à comprendre la perception des enseignants de langue de l'utilisation de ChatGPT au Togo. Pour ce faire, 50 enseignants de langues à Lomé ont été soumis à un entretien semi-structuré. L'analyse des données recueillies indique que les enseignants ont une perception significativement positive de ChatGPT. Cette tendance résulte du fait que les enseignants s'en servent non seulement pour préparer les plans de cours, concevoir les activités interactives et leurs corrections, mais de surcroît contribue à l'amélioration des compétences linguistiques.

Toutefois, malgré les potentialités de ChatGPT, les enseignants sont réticents voire méfiants à l'égard de cette innovation technologique d'autant plus qu'ils considèrent que son utilisation excessive peut entraîner une dépendance, un risque de tricherie ou de plagiat. La formation des différents acteurs impliqués (enseignants, élèves, parents) dans l'éducation reste le moyen le plus sûr pour leur permettre d'en faire une utilisation saine et responsable. Dans cette optique, l'UNESCO a publié des référentiels de compétences en intelligence artificielle pour les enseignants et les apprenants dans le contexte de l'Agenda mondial pour l'éducation 2030 (UNESCO, 2025a). Boursier (2025) va plus loin en affirmant que l'intelligence artificielle, loin d'être une menace pour l'enseignement des langues, est en réalité un outil puissant qui impose une refonte en profondeur des pratiques d'enseignement des langues.

En ce qui concerne l'utilisation efficace de ChatGPT dans l'acquisition des compétences linguistiques, il s'avère, donc, nécessaire que les enseignants de langues soient bien recyclés en vue d'en faire un bon usage d'autant que cette innovation technologique offre une palette de compétences (techniques, pédagogiques, éthiques ou épistémiques). Par conséquent, il ne sert à rien d'interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Mais, il serait

plus judicieux d'apprendre aux apprenants à en faire un usage responsable. Ce n'est que par ce moyen que nous pourrions non seulement dissiper la peur liée à cette nouvelle technologie révolutionnaire, mais de surcroît éviter qu'elle constitue un danger pour l'éducation et la science. C'est pourquoi nous plaidons pour une didactique de l'intelligence artificielle.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Awokou, K., Kpante, O., et Tabati, T. (2023). La perception des élèves de la dictée à l'inspection de l'enseignement secondaire général du Grand Lomé Ouest au Togo. *RASEF*, (3), 120–137.
- Bechiri, C. (2024). Intégration de l'intelligence artificielle dans la classe de FLE : Approches et pratiques pour l'amélioration de l'écrit à l'université de Skikda. *Ziglôbitha : Revue des arts, linguistique, littérature & civilisations*, 10(3), 139–148.
- Belkaim, L. (2023). ChatGPT à l'université : Ami ou ennemi ? *Analele Universității din Craiova, Seria Psihologie-Pedagogie*, 45(2), 22–30.
- Bensalem, D., Bendiaf, M., et Ammiche, S. (2024). Usage de ChatGPT dans le milieu étudiant en contexte algérien : Entre éthique et anéthique ! *ATRAS Revue*, 5(numéro spécial), 628–643.
- Bossoto, A. (2024). Perception de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les enseignants de l'Université Marien Nguabi : Cas de ChatGPT. In *Actes du colloque international TICEMED 14 : Digitalisation des pratiques en éducation : Risques, valeurs et opportunités* (Le Caire, Égypte, 15–17 octobre 2024).
- Bouabré, M. G. (2023). L'ère et l'aire de l'intelligence artificielle : Une nouvelle civilisation est née ! *RA2LC*, 7, 521–532.
- Boulaamane, K., et Bouchamma, Y. (2025). Introduction : Gestion de l'éducation et intelligence artificielle : Freins et leviers. *Enjeux et société*, 12(2), 1–24. <https://doi.org/10.7202/1122019ar>
- Boursier, M. (2025). Vers une pédagogie des langues étrangères enrichie : Quelles compétences professionnelles pour les enseignants ? *Passerelle*, 14(2), 7–17.
- Constantin, F. (2024). Métamorphoser et optimiser l'enseignement de l'intercompréhension avec l'intelligence artificielle/ChatGPT : Un avenir prometteur pour le plurilinguisme. *Quaestiones Romanicae*, 11(2), 23–40.
- Cristol, D. (2024). *Apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle*. ESF Sciences humaines.
- Diabaté, N., Mamadou, D., et Atiampo, A. K. (2023). Les dispositifs pédagogiques face aux récentes évolutions de la data science et de l'IA : Défis et propositions pour les pays du Sud. *Revue RAMReS – Sciences appliquées & de l'ingénieur*, 5(1), 41–47.

- Dündar, O. İ. (2024). Utilisation potentielle de ChatGPT dans l'apprentissage des langues étrangères : Exploration des possibilités selon les niveaux langagiers du CECRL. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(1), 63–75.
- Dündar, O. İ., et Aydoğu, C. (2024). Création d'un agent conversationnel pour une classe de français langue étrangère : Les effets sur l'autonomie de l'apprenant. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33(2), 750–762.
- Durand, G. (2024). Argumenter à l'écrit avec un modèle d'IA : Pourquoi pas ? Oui, mais comment ? *Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses*, 39(2).
- El Karfa, I. (2024). ChatGPT : Un outil pour améliorer les compétences rédactionnelles et argumentatives des élèves. *Le français aujourd'hui*, 226(3), 51–68.
- Escobar, M. N., et Nadim, L. N. (2024). Les opportunités d'enseignement/apprentissage du français langue étrangère avec ChatGPT à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage mobile. *Synergies Espagne*, 17, 237–258.
- Fluckiger, C. (2023). ChatGPT : La menace fantôme. *Cahiers pédagogiques*, 587(6), 20–22.
- Ghavamian, H., et Dogani, S. (2024). ChatGPT-4 : Assistant éducatif innovant pour les enseignants du français. *Recherches en langue française*, 4(8), 39–58.
- Groult, N., et del Hierro, E. L. (2017). Enseigner/apprendre à écrire en français langue étrangère : Un casse-tête chinois. *Synergies Mexique*, (7), 39–47.
- Heddouche, O. (2024). L'agent conversationnel ChatGPT : Un tuteur virtuel au service du développement des compétences rédactionnelles en classe de FLE. *Crossing Boundaries in Culture and Communication*, 15(3), 107–116.
- Holmes, T. (2024). *ChatGPT pour la rétroaction corrective écrite interactive en apprentissage du français langue seconde* (Doctoral dissertation, Université d'Ottawa, Canada).
- Karsenti, T. (2018). Intelligence artificielle en éducation : L'urgence de préparer les futurs enseignants aujourd'hui pour l'école de demain. *Formation et profession*, 26(3), 112–119.
- Kuitche Talé, G. (2017). *Les langues étrangères en Afrique : Éléments de sociodidactique*. Éditions Clé.
- Lepage, A., et Marois, P. (2023). Paroles croisées sur la place de l'IA dans l'enseignement collégial. *Pédagogie collégiale*, 36(3).
- Luzar, N. (2024). Impact de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et l'apprentissage du FLE. *Revue de la SAPFESU*, (47).

- Mehrabi, M., et Haghgou, Z. (2025). L'impact de ChatGPT sur la production écrite des étudiants iraniens : Une analyse d'erreurs. *Didactique du FLES*, 4(1).
<https://www.ouvroir.fr/dfles/index.php?id=1583>
- N'kekpo, K. M. D. (2019). *Analyse des dispositifs d'enseignement des langues vivantes au Togo : Cas de l'allemand dans les lycées publics de Lomé*. Éditions universitaires européennes.
- Puren, C. (1994). *La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes : Essai sur l'éclectisme*. CRÉDIF-Didier.
- Roussel, S., et Ochoa, M. (2025). "Peux-tu rendre mon texte plus allemand ?" Écrire en langue seconde avec l'intelligence artificielle. *ALSIC : Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication*, 1(1).
- Sarrion, E. (2024). *Découvrir et (mieux) utiliser l'IA dont tout le monde parle*. Éditions Eyrolles.
- Tabati, T., et Awokou, K. (2024). Analyse critique des méthodes et outils didactiques utilisés pour l'apprentissage du français dans le contexte multilingue au Togo. *LAKISA : Revue des sciences de l'éducation*, 4(7), 177–190.
- Tabati, T., Awokou, K., et Lodonou, K. (2025). Influence des stratégies individuelles d'apprentissage sur les performances en français chez les élèves du premier cycle du secondaire au Togo. *Djiboul*, (9), 491–506.
- Tugbenyo, K., Kouawo, C. A. A., et Bationo, J.-C. (2024). Utilisation des podcasts-vidéo dans l'amélioration de l'expression orale en classe d'allemand au Togo. *RASEF*, numéro spécial (1), 108–119.
- Tugbenyo, K., et Kouawo, C. A. A. (2023). Enseignement des langues vivantes au Togo : Et si l'on intégrait le théâtre dans nos classes ? *Wiiré*, 14(2), 36–46.
- UNESCO. (2025). L'intelligence artificielle et la planification de l'avenir de l'éducation.
<https://www.iiep.unesco.org/fr/articles/lintelligence-artificielle-et-la-planification-de-lavenirdeleducation>
- Yaméogo, M. (2020). Littérature africaine de langue allemande : Potentialités didactiques de l'oralité. *Akofena*, (1), 613–624.
- Zerrouqi, Z., et Abderbi, J. (2024). Exploration de l'usage de ChatGPT par les enseignants des sciences de la vie et de la terre (Maroc). *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 42(1), 169–177.